

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ЛАБОРАТОРИЯ ТАШХИСОТИДА СИФАТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ**Турсунова Ш.А., Жураев Р.Х., Кан Н.Г.**

Республика ихтисослаштирилган эпидемиология, микробиология, юқумли ва паразитар касалликлар илмий-амалий тиббиёт марказининг Вирусология илмий-тадқиқот институти,
Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Лаборатория таххисотида сифат назорати таххил натижаларининг аниқлиги ва ишончилигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Ички ва ташиқи сифат назорати механизмларини жорий этиш нотўғри таххис қўйиши ва асоссиз даволаш чораларининг олдини олишга хизмат қилади. Замонавий технологиялар, халқаро стандартлар ва ходимлар малакасини ошириши орқали лаборатория таххисотининг самарадорлигини янада ошириши мумкин.

Калит сўзлар: лаборатория, сифат назорати, ички назорат, ташиқи назорат, тест тўплам.

THE IMPORTANCE OF QUALITY CONTROL IN LABORATORY DIAGNOSTICS**Tursunova Sh.A., Jurayev R.Kh., Kan N.G.**

Research Institute of Virology of the Republican specialized scientific and practical medical center of epidemiology, microbiology, infectious and parasitic diseases, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Quality control in laboratory diagnostics plays a crucial role in ensuring the accuracy and reliability of test results. The implementation of internal and external quality control mechanisms helps to prevent misdiagnosis and unnecessary treatment. Modern technologies, international standards, and continuous staff training can further enhance the effectiveness of laboratory diagnostics.

Key words: laboratory, quality control, internal control, external control, diagnostic kit.

ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ**Турсунова Ш.А., Джураев Р.Х., Кан Н.Г.**

Научно-исследовательский институт Вирусологии Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эпидемиологии, микробиологии, инфекционных и паразитарных заболеваний, г.Ташкент, Узбекистан

Резюме: Контроль качества в лабораторной диагностике играет важную роль в обеспечении точности и надежности результатов анализов. Внедрение механизмов внутреннего и внешнего контроля качества способствует предотвращению постановки ошибочного диагноза и необоснованных лечебных мероприятий. Современные технологии, международные стандарты и повышение квалификации персонала позволяют значительно повысить эффективность лабораторной диагностики.

Ключевые слова: лаборатория, контроль качества, внутренний контроль, внешний контроль, тест набор.

Инфекцияларни эрта босқичда аниқлаш, ишончли лаборатор таххилларни жорий этиш ва сифат назоратини таъминлаш глобал соғлиқни сақлаш тизимининг энг муҳим вазифаларидан биридир [14; 2]. Инфекцияларни эрта аниқлаш ва даволаш самарадорлигини оширишда лаборатория таххисоти асосий ўрин тутди. Тез ва аниқ таххис асоссиз лаборатория текширувлари, шифохона муолажалари ва дори воситаларидан фойдаланишни камайтиришга ёрдам беради, натижада харажатлар ва касалхонада қолиш муддати камайд.

Инфекцияларнинг асосий хусусияти шундаки, улар кўпинча яширин ёки сурункали кечади. Бемор касалликнинг дастлабки босқичларида ўзини соғлом деб ҳис қилиши мумкин, аммо бу даврда вирус фаол тарқалади ва жамоат саломатлиги учун хавф туғдиради. Шу сабабли эрта таххисот, ишончли лаборатор таххиллар ва сифат назоратига асосланган текширувлар инфекцияларнинг олдини олиш ва уларни самарали даволашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Таххисот лабораторияларда қўлланиладиган тест тўпламлари ёрдамида юқумли касалликларни тез, аниқ ва самарали аниқлаш мумкин. Аммо лаборатория натижалари ишончли бўлиши учун сифат назорат тизими мукамал ишлаши зарур. Сифат назоратининг мақсади текширувлар натижасида олинган натижаларнинг тўғрилигини таъминлашдан иборат. Бироқ таххил натижаларининг ишончилиги лабораторияда си-

фат назоратини тўғри йўлга қўйишга боғлиқдир. Шу сабабли лаборатория фаолиятида сифат назорати тизимининг самарали ташкил этилиши жуда катта аҳамиятга эга.

Лабораторияда сифат назорати тизими дастлаб 1950 йилларда статистик усуллар асосида шакллана бошлаган. Бу даврда назорат намуналарининг натижалари ўртача қийматлар асосида баҳоланган ва Левей-Женнингс графиклари орқали назорат қилинган [5]. Кейинчалик Жамес Вестгард томонидан ишлаб чиқилган кўп меъёрли алгоритмлар лабораторияларда автоматик анализаторлар ёрдамида назоратни янада такомиллаштириш имконини берди [3].

Сифат назорати орқали лаборатория натижаларининг халқаро стандартларга мувофиқлиги, беморларга кўрсатилаётган тиббий ёрдамнинг сифат даражаси таъминланади. Лаборатория ташхисотининг ишончилиги нафақат бемор саломатлигига, балки соғлиқни сақлаш тизимининг самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади. Сохта ижобий ёки сохта салбий натижалар даволаш жараёнида жиддий хатоликларга олиб келиши, беморга нотўғри ташхис қўйилиши, кўшимча иқтисодий харажатлар ва психологик муаммоларни келтириб чиқариши мумкин [3; 4; 15].

Шу сабабли, лаборатория ташхисотида сифат назоратини кучайтириш халқаро миқёсда ИСО 15189 ва СЛСИ стандартлари асосида талаб этилмоқда [3; 4]. Ички ва ташқи сифат назорати тизимларининг жорий этилиши, лаборатория жараёнларининг ҳар бир босқичини кузатиш, ходимларнинг малакасини ошириш ва тест тўпламларининг самарадорлигини доимий равишда баҳолашда муҳим аҳамият касб этади [14; 11].

Ўзбекистон Республикасида ҳам сўнгги йилларда лаборатория тизимини ривожлантириш, халқаро тажрибаларни жорий этиш ва ташқи сифат назоратида иштирок этиш бўйича қатор чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Лаборатория ташхисотининг ишончилиги - бу нафақат бемор тақдирига, балки бутун соғлиқни сақлаш тизимининг самарадорлигига таъсир қилувчи омилдир. Ҳар қандай нотўғри натижа (сохта мусбат ёки сохта манфий) беморнинг нотўғри даволанишига, кўшимча иқтисодий харажатларга, психологик муаммоларга ва энг асосийси, инфекциянинг жамиятда янада тарқалишига олиб келиши мумкин.

Халқаро тажриба ИСО 15189 ва СЛСИ стандартлари асосида ишлайдиган лабораториялар натижаларининг аниқлиги юқори бўлишини ва хатоликлар минимал даражагача туширилишини кўрсатган [3; 4]. Илмий таҳлиллар вирусли инфекциялар ташхисотида сифат назоратини такомиллаштириш нафақат ташхисотнинг аниқлигини оширишини, балки соғлиқни сақлаш тизимининг иқтисодий самарадорлигига ҳам ижобий таъсир қилишини кўрсатган. Шу боис, келгусида лаборатория амалиётида замонавий ёндашувлар - автоматлаштирилган тизимлар, сунъий интеллект асосида ишловчи дастурлар ва рақамли мониторинг платформаларини кенг жорий этиш зарур [11; 12; 6].

Бугунги кунда лабораторияларда сифат назоратининг мукамал тизимини йўлга қўйиш давлат миқёсида устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Замонавий тиббиётда сифат назорати тушунчаси фақат таҳлил жараёнини кузатиш билан чекланмай, балки бутун лаборатория фаолиятини қамраб олади. Унга намуналарни йиғиш ва ташишдан тортиб, реагентлар сифатини текшириш, ходимларнинг малакасини ошириш, натижаларни клиник амалиётда тўғри қўллашгача бўлган барча босқичлар кирилади.

Лабораторияда сифат назорати - бу ташхисот жараёнининг ҳар бир босқичида аниқ, ишончли ва қайта такрорланадиган натижаларни таъминлашга қаратилган ташкилий ва амалий чоралар мажмуасидир. Лаборатория сифат тизими ИСО 15189 каби халқаро стандартларга асосланади. ИСО 15189 талабларига мувофиқ равишда ишловчи лабораториялар юқори даражадаги аниқлик ва такрорланувчанликни намоён қилади [10]. Бунда лаборатория ходимларининг малакаси, ускуналарнинг техник созлиги, тест тўпламларининг яроқлилиқ муддати ва назорат намуналаридан фойдаланиш муҳим ҳисобланади. Лаборатория сифат тизимининг асосий тамойиллари натижаларни аниқлик ва ишончлилиқ билан тақдим этиш, халқаро стандартларга риоя қилиш, ҳар бир босқичда назоратни йўлга қўйиш, лаборатория ходимларини мунтазам малака оширишдан иборат.

Ички сифат назорати лаборатория ичида ҳар куни амалга ошириладиган текширувларни ўз ичига олади. Бу жараёнда стандарт намуналар ва назорат материаллари қўлланилиб, таҳлил натижалари мунтазам баҳоланади. Ички сифат назоратинининг асосий вазифаси – нотўғри маълумотлар ишлаб чиқарилишини олдини олиш ва натижалар ишончилигини таъминлашдир [8]. Ички сифат назорати ёрдамида аниқланган хатоликлар тезкорлик билан бартараф этилади ва тест тўпламларининг ишончилиги таъминланади. Ички назорат реагентлар сифатини назорат қилиш, жиҳозларнинг техник созлигини текшириш, ҳар бир церийада назорат намуналарини қўллаш, лаборатория баённомаларига риоя қилиш босқичларини қамраб олади [9].

Ташқи сифат назорати мустақил ташкилотлар ёки марказлар томонидан амалга оширилади. Бунда лабораторияга махсус тайёрланган назорат намуналари юборилади ва уларнинг натижалари

баҳоланади. Ушбу жараён лаборатория кўрсаткичларини бошқа муассасаларнинг натижалари билан солиштириш ҳамда уларнинг халқаро ёки миллий стандартларга мослигини аниқлаш имконини беради [1]. Шунингдек, у методологик хатоларни аниқлаш, лаборатория ходимларини ўқитиш ва клиник қарорлар қабул қилишда ишончли маълумотлар тақдим этишда муҳим аҳамият касб этади [4, 8]. Ташқи сифат назорати лаборатория фаолиятининг халқаро талаблар даражасида бўлишини таъминлайди. Масалан, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва бошқа халқаро ташкилотлар мунтазам равишда ташқи сифат назорат дастурларини йўлга қўяди. Вирусли инфекцияларни аниқлашда ташхисот тест тўпламларининг сифат назорати алоҳида аҳамиятга эга. Ташхисотнинг ҳар бир босқичида сифат назоратининг амалга оширилиши нотўғри ташхис қўйиш ва асоссиз даволаш чораларининг олдини олиш имконини беради.

Сўнгги йилларда лаборатория тизимларида автоматлаштирилган жараёнлар ва сунъий интеллект асосида ишловчи платформаларнинг жорий этилиши сифат назоратини янги босқичга олиб чиқди. Бу технологиялар инсон хатоларини камайтиради, реал вақт режимида мониторинг қилишга имкон беради ҳамда натижаларни таҳлил қилишда алгоритмик аниқликни таъминлайди [7]. Шунингдек, рақамли мониторинг платформалари орқали лаборатория жараёнларини масофадан кузатиш ва тезкор муаммоларга жавоб бериш имконияти яратилади. Бу эса тест тўпламларининг самарадорлиги ва натижалар сифати устидан доимий назоратни таъминлайди.

Хулоса қилиб айтганда, лабораторияда сифат назорати ташхисот таҳлиллари натижаларининг аниқлиги ва ишончилигини таъминлайди. Ички ва ташқи назорат механизмларини жорий этиш вирусли инфекцияларни аниқлашда самарадорликни оширади, нотўғри ташхислар сони камаяди ва клиник қарорлар ишончли маълумотларга асосланади. Бу эса соғлиқни сақлаш тизимида иқтисодий самарадорликни таъминлашга ёрдам беради. Сифат назоратини янада такомиллаштиришда замонавий технологиялар, хусусан, рақамли мониторинг тизимлари ва сунъий интеллект асосидаги алгоритмларни лаборатория амалиётига кенг жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Миллий ва халқаро ҳамкорлик доирасида олиб бориладиган ташқи сифат назорати дастурлари эса натижаларни халқаро стандартларга мувофиқ таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Belk W.P. & Sunderman F.W., A survey of the proficiency testing in clinical laboratories, 1947
2. CDC Guidelines for Laboratory Testing of Viral Hepatitis, 2021.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Quality Management Systems, 2020
4. ISO 15189: Medical laboratories – Requirements for quality and competence, 2022.
5. J.O.Westgard, P.L.Barry, M.R. Hunt, T.Groth — Clin “A multirule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry”. Chem. 1981; 27: 493–501
6. Laboratory Quality Assurance Manual. CDC, 2020.
7. Lippi G., Adeli K., Artificial intelligence and laboratory medicine: ready for prime time?, Clin Chem Lab Med, 2021
8. Plebani M., Laposata M. Internal quality control and external quality assurance: a great past opens the way to a bright future. Clin Chem Lab Med. 2022.
9. Quality Management Systems: A Model for Laboratory Services; Approved Guideline — CLSI document GP26-A3, 2020
10. Sandberg S., Fraser CG., Setting analytical performance specifications based on clinical outcomes, Clin Chem Lab Med, 2015
11. UNAIDS Diagnostics Quality Assurance Guidelines, 2019.
12. UNAIDS Global HIV Statistics, 2023.
13. Westgard JO, Internal Quality Control: Planning and Implementation, 2003.
14. WHO Laboratory Quality Management System Handbook. World Health Organization, 2011.
15. Zaninotto M., Plebani M., The role of laboratory medicine in the clinical decision-making process, Clin Chem Lab Med, 2010.

Иқтибос учун: Турсунова Ш.А., Жураев Р.Х., Кан Н.Г. Лаборатория ташхисотида сифат назоратининг аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 946–948. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17414235>